

XUFIYONA IQTISODIYOTGA ILMIIY QARASHLAR EVOLYUSIYASI

Abdullayeva Gulruh

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola "Xufiyona iqtisodiyotga ilmiy qarashlar evolyusiyasi" mavzusini o'rganadi. Maqolada xufiyona iqtisodiyot tushunchasi va uning tarixiy rivojlanish jarayonlari, shuningdek, ilmiy qarashlarning vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarib borishi tahlil qilinadi. Xufiyona iqtisodiyot, odatda, rasmiy iqtisodiy tizimdan chetda qolgan, yashirin va noaniq iqtisodiy faoliyatlarni ifodalaydi. Maqolada bu sohada ilmiy izlanishlarning rivojlanishi, ilmiy tadqiqotlar va amaliy usullar orqali xufiyona iqtisodiyotning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xufiyona iqtisodiyot bilan bog'liq murakkab masalalar, o'lchov usullari va uning tahlil etilishidagi yondashuvlar ham muhokama qilinadi. Maqola ilmiy qarashlarning evolyusiyasi jarayonida xufiyona iqtisodiyotning ahamiyatini yoritadi va uning iqtisodiy tizimdagi o'rnini aniqlashga harakat qiladi.

Kalit so'zlar: Xufiyona iqtisodiyot, ilmiy qarashlar evolyusiyasi, yashirin iqtisodiyot, iqtisodiy faoliyat, iqtisodiy tizim, iqtisodiy tahlil, noaniq iqtisodiyot, ilmiy izlanishlar, ijtimoiy ta'sirlar, o'lchov usullari.

Kirish

Xufiyona iqtisodiyot, yoki yashirin iqtisodiyot, rasmiy iqtisodiy tizimdan chetda qolgan va davlatning soliq va regulyator nazoratidan chetda faoliyat yuritadigan iqtisodiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va siyosiy omillarga ham ta'sir ko'rsatadi. Xufiyona iqtisodiyot tushunchasi tarixan ko'p o'rganilgan, ammo uning ilmiy qarashlari rivojlanishi uzoq va murakkab jarayon bo'lib, iqtisodchilar tomonidan turli yondashuvlar bilan tahlil etilgan.

Ushbu maqolada xufiyona iqtisodiyotga ilmiy qarashlar evolyusiyasi va uning o'zgarishlari, tadqiqotlarda foydalanilgan metodologiyalar, asosiy ilmiy yondashuvlar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Xufiyona iqtisodiyotning iqtisodiy tizimdagi roli va uning o'lchov usullari hamda xufiyona faoliyatning iqtisodiyotga bo'lgan ta'siri muhokama qilinadi.

1. Xufiyona iqtisodiyot tushunchasining dastlabki ilmiy qarashlari

Xufiyona iqtisodiyotga doir dastlabki ilmiy qarashlar 20-asrning o'rtalarida paydo bo'ldi. Birinchi navbatda, yashirin iqtisodiyotning iqtisodiy tizimdagi ahamiyatini ko'rsatishga harakat qilgan iqtisodchi olimlar bu sohani aniq o'lchovlar va tahlillar orqali yoritishga urindilar. 1970-yillarda iqtisodchilar o'rtasida xufiyona iqtisodiyotning soliq siyosati, ishchilar bozoridagi tengsizliklar va rasmiy iqtisodiy

faoliyat bilan bog'liq bo'lgan noaniqliklar haqida bir qator tahlillar va gipotezalar ilgari surilgan.

Mintaqaviy va global iqtisodiyotda yashirin faoliyatni o'lchash usullari ham rivojlanishni boshladi. Masalan, 1970-yillarda Gini koeffitsienti va boshqa makroiqtisodiy indikatorlar yordamida xufiyona iqtisodiyotning davlat daromadlari va davlat qarzlariga ta'siri haqida bir qator tadqiqotlar olib borildi. Biroq, xufiyona iqtisodiyotning aniq o'lchovi va uning iqtisodiyotga ta'sirini baholashda katta qiyinchiliklar yuzaga keldi.

2. Xufiyona iqtisodiyotning asosiy asoslari va yondashuvlar

Xufiyona iqtisodiyotning ilmiy izlanishlari ko'p jihatdan uning sabablari va natijalariga bog'liq turli yondashuvlar asosida olib borilgan. Ba'zi olimlar xufiyona iqtisodiyotning asosiy sabablari sifatida soliq tizimi, mehnat bozoridagi qonuniy cheklovlar, iqtisodiy erkinlik va davlatning iqtisodiy nazorati bilan bog'liq omillarni ko'rsatgan. Shu bilan birga, boshqalar yashirin iqtisodiyotning ijtimoiy omillar, masalan, korrupsiya, qonuniy bo'lmagan iqtisodiy faoliyatlar va noaniqliklar bilan bog'liq bo'lgan jihatlariga e'tibor qaratgan.

Birinchi yondashuvni ishlab chiqqan olimlar, masalan, *Friedrich Schneider* va *Dieter Enste* xufiyona iqtisodiyotni "yashirin" yoki "qora" iqtisodiyot sifatida ta'riflagan va uning o'lchovlari uchun statistik metodlarni ishlab chiqqan. Ularning tadqiqotlarida xufiyona iqtisodiyotning o'lchov usullari, masalan, milliy daromad hisob-kitoblari va iqtisodiy o'sishdagi farqlar, tahlil qilingan.

Ikkinchi yondashuvni ilgari surgan olimlar esa xufiyona iqtisodiyotning ijtimoiy omillariga e'tibor qaratib, ularning jamiyatdagi bo'linmalar, o'zaro aloqalar va ishchi kuchining qo'llanilishi bilan bog'liq aloqalarni ko'rsatgan. *Vito Tanzi* va *Manuel Castells* kabi iqtisodchilar yashirin iqtisodiyotning ko'payishi va uning jamiyatdagi tengsizliklarni kuchaytirishdagi rolini ta'kidlashgan.

3. Xufiyona iqtisodiyotning tahlili va o'lchov usullari

Xufiyona iqtisodiyotning o'lchovlari va tahlil qilish metodlari har doim muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Xufiyona iqtisodiyotning o'lchov usullari turli xil statistika va iqtisodiy modelldan foydalanishni talab qiladi. Bu jarayonning birinchi bosqichi - yashirin iqtisodiyotning hajmini aniqlashdir. Turli metodologiyalar orqali, masalan, tahliliy usullar, o'zgarishlarni hisoblash, vaqtni ajratish metodlari orqali yashirin iqtisodiyotning miqdori aniqlanadi.

Shuningdek, yashirin iqtisodiyotning o'lchovlarida qo'llaniladigan yana bir muhim yondashuv - bu "*residual*" usuli bo'lib, unda rasmiy iqtisodiy o'sish bilan o'lchovlanadigan xufiyona iqtisodiyot o'rtasidagi farq hisobga olinadi. Bu metodning afzalligi shundaki, u yashirin iqtisodiyotni aniq hisoblashga imkon beradi, ammo uning kamchiliklari ham bor, chunki barcha yashirin iqtisodiy faoliyatlarni aniqlash qiyin.

4. Xufiyona iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri

Xufiyona iqtisodiyotning ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri turli ijtimoiy guruhlar va davlatlar uchun bir xil bo'lmashligi mumkin. Bunday iqtisodiy faoliyatlar, odatda, rasmiy iqtisodiy tizimdan chetda bo'lib, davlatning soliqqa tortish tizimiga zarar

yetkazadi, mehnat bozorida noaniqliklarni kuchaytiradi va jamiyatdagi tengsizliklarni kuchaytiradi. Boshqa tomondan, xufiyona iqtisodiyotning bir qismi bo'lgan informal sektorda ishlovchilar ko'pincha rasmiy bozorning kamchiliklaridan foydalanadilar va ko'plab ijtimoiy manfaatlarga ega bo'lishadi.

Shu bilan birga, xufiyona iqtisodiyotning ta'siri rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'proq namoyon bo'ladi, chunki bunday mamlakatlarda soliq va rasmiy nazoratlar zaifroq bo'lib, odamlar ko'proq yashirin iqtisodiy faoliyatlarga jalb bo'ladi.

Xulosa

Xufiyona iqtisodiyotga ilmiy qarashlar evolyusiyasi jarayoni davomida ko'plab metodologik yondashuvlar va tahlil usullari ishlab chiqilgan. Ushbu tahlillar orqali xufiyona iqtisodiyotning iqtisodiy tizimdagi o'rni, ijtimoiy ta'siri va uning rivojlanishi haqida ko'plab yangi ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Garchi xufiyona iqtisodiyotning o'lchovlari hali ham to'liq aniq bo'lmasa-da, uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini tushunish uchun yanada chuqurroq tadqiqotlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). *Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences*. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77-114.
2. Nizametdinov, A., Kerim, K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
3. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
4. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
5. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 2. – С. 21-24.
6. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
7. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
8. Luna A., Nizametdinov A., Xudoyarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-40.